

**ISTIQBOLLI ZAFARON O'SIMLIGI (CROCUS SATIVUS L) NI ANDIJON
VILOYATIDA O'STIRISHNING BIOMORFOLOGIK XUSUSIYATLARI**

¹X.Z.Olimova, ²V.M.Mahmudov

¹2-bosqich magistranti, Farg'ona davlat universiteti, ²Biologiya fanlar nomzodi, dotsent,
Farg'ona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10932410>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Andijon viloyatida intraduksiya qilingan zafaron o'simligining vegetativ va generativ organlarini morfologik tuzilishi haqida dastlabki natijalar berilgan.

Kalit so'zlari: Iridaceae oila, *C.sativus L*, tabiiy gibridd, vegetativ usul, generativ organlar, o'zlashtiruvchi ildizlar, intraduksiya, ontogenez.

Аннотация. В статье дано начальное сведения про морфологическое строение вегетативно генеративных органов интрадуцированного в Андижанскую область растения шафран.

Ключевые слова: Семейство Iridaceae, *C.sativus L* естественный гибрид, вегетативный метод, генеративные органы, усваивающие корни интрадукция, онтогенез.

Annotation. This article presents preliminary results about the morphological structure of vegetative and generative organs of saffron introduced in Andijan region.

Keywords: Iridaceae family, *C.sativus L*. natural hybrid, vegetative method, generative organs, absorptive roots introduction, ontogenesis

Kirish. Dunyoda aholi sonining ortishi dorivor, xushbo'y-ziravor va oziq-ovqat o'simliklar xomashyosining xilma-xilligini ko'paytirish hamda ulardan tabiiy dori-darmon vositalari va yangi turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, mavjud dori-darmon vositalarining 60-65% ni dorivor o'simliklar xomashiyolaridan olingan preparatlar tashkil etib, bugungi kunda jahonda dorivor, oziq-ovqatbop va xo'shbo'y ziravorlik xususiyatlarini saqlovchi o'simliklarni tanlash va yetishtirish, keng mashtabda plantatsiyalarni tashkil etish va ishlab chiqarishga jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Zafaron o'simligini vegetativ organlarini morfologik tuzilish

Ekma zafaron (*C.sativus L.*) – gulsapsardoshlar Iridaceae oilasi *Crocus L.* turkumiga mansub, tabiiy gibridd, urug' hosil qilmaydigan ko'p yillik tugunakpiyozli o'simlik. Bu o'simlik faqat vegetativ usulda ko'payadi. Shuning uchun intraduksiya sharoitida o'simlikning ontogenez jarayonini vegetativ ko'payishi natijasida hosil bo'ladigan piyozlarining o'sish va rivojlanish dinamikasiga nisbatan o'rganildi. *C. sativus* tugunakpiyozlarining ildizlari 3 turga ajraladi:

1. O'zlashtiruvchi ildizlar – ekilgan tugunakpiyozlar asosidan o'sib chiquvchi ildizlar hisoblanib, ular ingichka va deyarli uzun bo'ladi.

2. Kontraktill ildiz – bitta yo'g'on va qisqa ildiz hisoblanib, yangi tugunakpiyozlarning o'sish kurtagi asosidan rivojlanadi. Ular tuproqqa chuqur joylashish uchun xizmat qiladi.

1-rasm. Kontaktli ildizlar

3. Kontraktli-o'zlashtiruvchi ildizlar – ular kontraktli ildizga qaraganda ingichka va uzun bo'lib, ular ona tugunakpiyozida kontraktli ildiz hosil bo'lgan joy yaqinida rivojlanadi (To'xtayev va boshq,2018)

2-rasm. Kontaktli o'zlashtiruvchi ildizlar

Barglari tasmaimon tuzilishga ega bo'lib, bargning uzunligi birinchi unib chiqqan davrida 5-10sm ga teng bo'ladi, ikkinchi yili bahorda barglarining uzunligi 25-30 sm ga yetadi. Barglari piyozlar ekilgandan so'ng 20-22 kundan so'ng yerning ustgi qismida o'simta unib chiqadi va 3-4 kundan so'ng nishning uchki qismlarida o'simlikning barglari ko'rina boshlaydi.

1-jadval. Zafaron o'simligini bargining morfologik xususiyatlar

Bargining morfologik tavsifi	Zafaron
Shakli	Tasmaimon
Uzunligi, sm	25-30
Eni, mm	2-2,5
Bir tupidagi barglari soni	5-9 ta
Tuklar bilan qoplanish darajasi	Barglari tuklar bilan qoplanmagan
Metamarfozi	Kuzatilmaydi
O'simlikning yashash sharoiti ekologik guruhi	Mezofit o'simlik

Zafaron o'simligini generativ organlari ontogenezni generativ davrida paydo bo'ladi. Generative davrga ko'pincha birinchi yillidan boshlab kiradi. Zafaronning bir tupida bitta gul hosil qiladi. Gullarida 2-3ta qizil rangda urug'chi, 4 tadan chagchilar bor.

3-rasm. Zafaron gulining changchi va urug'chilari

2-jadval. O'simlikning kunlik gullash dinamikasi

Gul ochilgan va changlangan vaqt	Ochilgan gullar soni	Gullarning holati
8:00	180 tupdan 10 ta	2-3 kun saqladi gullarini
12:00	5-6 ta	To'kilmadi
17:00	4-5 ta	To'kilmadi

Xulosa. Andijon viloyatida zafaron o'simligi introduksiya qilish jarayonida uning vegetativ organlari (ildiz, barg, piyozbosh) va generative organini morfologik tuzilishini amaliy tajriba asosida yer maydonida piyozboshlarini ekib o'stirish orqali o'rgandim va Andijon viloyatida ham Zafaron o'simligini introduksiya muvafaqiyatli kechmoqda. Birinchi yilli ekilgan piyozboshlar generative davrga o'tib gulladi. Kelgusida ushbu o'simlikni katta maydonlarga ekilib, ulardan farmaseftika sohasiga qo'llashni tavsiya etish rejalashtirilmoqda, chunki bu o'simlik istiqbolli tur hisoblanadi.

REFERENCES

1. B.Y.To'xtayev Shafran (zafaron) yetishtirish „Tasvir” nashriyot uyi Toshkent – 2021,
2. A.Askerov. Shafran. – Baku: Azerneshr,1934.
3. A.V.Mahmudov *Crocus* turkumi turlarining O'zbekiston sharoitida introduksiyasiva bioekologik xususiyatlari: Biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent, 2017.
4. G.Chichiricco Sterility and improvement of saffron crocus // *Caryologia*,1990
5. B.Y. To'xtayev, A.V. Mahmudov, Sh.Sh. Xurramov O'zbekistonda ekma zafaron (шафран посевной – *Crocus sativus* L) introduksiyasi va plantatsiyalarini tashkil etish. Toshkent, „Navro'z” nashriyoti,